

ӘӨЖ 372.854

БОЛАШАҚ ХИМИЯ МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДА MOBILE LEARNING ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

АБДУРАЗОВА П.А., ҚҰЛЖАН С.Ә.

PhD, профессор м.а., 2 курс магистранты

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Шымкент, Қазақстан

Summary. *This article examines the effectiveness of training future chemistry teachers through the use of mobile applications. The purpose of the study is to determine the role of mobile learning technologies in the process of teaching chemistry and to evaluate their impact on students' academic performance, cognitive activity, and learning motivation. The study involved theoretical analysis and a pedagogical experiment. The experiment was conducted during the 2025–2026 academic year among university students majoring in Chemistry. During the learning process, mobile applications such as Periodic Table Chemistry, PhET Simulations, and UnrealChemist were used. The research methods included observation, questionnaire survey, testing, and comparative analysis. The results of the study showed that the use of mobile applications improves students' understanding of chemical concepts, enhances practical skills, and increases learning motivation. The survey results confirm that the majority of students consider mobile learning to be an effective tool in the educational process.*

Кіріспе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі цифрлық трансформация кезеңін бастан кешіруде, бұл өз кезегінде оқыту процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен енгізуді талап етеді. Соның ішінде мобильді технологиялар мен қосымшалардың (mobile learning) дамуы білім алушылардың оқу әрекетін ұйымдастырудың жаңа мүмкіндіктерін ашып отыр. Мобильді құрылғылардың қолжетімділігі, икемділігі және интерактивтілігі оларды білім беру үдерісінде тиімді құрал ретінде қарастыруға негіз болады.

Жаратылыстану пәндерінің ішінде химияны оқыту ерекше күрделілігімен сипатталады, себебі ол абстрактілі ұғымдар мен күрделі процестерді қамтиды. Осыған байланысты химияны оқытуда визуализация, модельдеу және тәжірибелік әрекеттерді қолдайтын цифрлық құралдарды қолдану маңызды болып табылады. Мобильді қосымшалар осы талаптарды қанағаттандырып, білім алушылардың пәнді терең түсінуіне, оқу мотивациясының артуына және танымдық белсенділігінің дамуына ықпал етеді.

Сонымен қатар, қазіргі білім беру жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығы олардың цифрлық құзыреттіліктерімен тығыз байланысты. Химия мұғалімдерін даярлау процесінде мобильді технологияларды қолдану олардың пәндік білімдерін жетілдірумен қатар, заманауи педагогикалық әдістерді меңгеруіне мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде білім беру сапасын арттырудың маңызды факторы болып табылады. Осыған байланысты зерттеудің мақсаты – мобильді қосымшаларды пайдалану негізінде болашақ химия мұғалімдерін даярлау тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және тәжірибелік-эксперименттік жолмен анықтау болып табылады. Зерттеу аясында келесі негізгі сұраққа жауап ізделді: мобильді қосымшаларды қолдану болашақ химия мұғалімдерін даярлау тиімділігіне қалай әсер етеді? Осы мәселені қарастыру қазіргі педагогика ғылымындағы өзекті бағыттардың бірі болып табылады және білім беру жүйесінде мобильді технологияларды тиімді қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін айқындауға мүмкіндік береді.

Соңғы жылдары білім беру саласында мобильді технологияларды қолдану мәселесі ғылыми зерттеулердің маңызды бағыттарының біріне айналды. Mobile learning (m-learning) ұғымы білім алушылардың оқу процесіне мобильді құрылғылар арқылы кез келген уақытта және кез келген жерде қатысу мүмкіндігін білдіреді. Бұл тәсіл оқытудың икемділігі мен қолжетімділігін арттырып, білім алушылардың дербес оқу әрекетін дамытуға жағдай жасайды.

Әдеби шолу

Соңғы онжылдықта мобильді оқыту (mobile learning, m-learning) білім беру технологиялары саласындағы маңызды зерттеу бағыттарының біріне айналды, әсіресе цифрлық трансформация жағдайында. Алғашқы зерттеулер мобильді оқытудың тиімділігі тек технологиялардың қолжетімділігіне ғана емес, сонымен қатар оның педагогикалық тұрғыдан дұрыс кіріктірілуіне және оқу үдерісін жобалауға тәуелді екенін көрсетті (Alrasheedi et al., 2015). Бұл нәтижелер мобильді технологияларды оқу мақсаттарымен үйлестірудің білім беру нәтижелеріне қол жеткізудегі маңыздылығын айқындайды. Мұғалімдерді даярлау саласында mobile learning цифрлық және педагогикалық құзыреттіліктерді дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады. Зерттеулер көрсеткендей, мобильді қосымшаларды болашақ мұғалімдерді даярлау процесіне енгізу олардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға, оқу процесіне белсенді қатысуына және болашақ педагогикалық қызметте технологияларды қолдануға дайындық деңгейін арттыруға ықпал етеді (Baran, 2014). Сонымен қатар, мобильді негіздегі бағалау және интерактивті оқыту тәсілдері білім алушылардың академиялық жетістіктері мен оқу мотивациясын арттыратыны дәлелденген (Nikou & Economides, 2017; Hwang & Chang, 2011).

Жаратылыстану пәндерін оқытуда, әсіресе химияда, mobile learning-тің рөлі соңғы ғылыми еңбектерде кеңінен қарастырылуда. Химия пәнінің абстрактілі мазмұнына байланысты визуализация, модельдеу және интерактивті құралдар ұсынатын мобильді қосымшалар білім алушылардың ұғымдық түсінігін айтарлықтай жақсарттады (Ewais et al., 2021). Сонымен қатар, мобильді технологиялар зерттеушілік оқыту ортасын қолдап, білім алушылардың ғылыми ойлау және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді (Widowati, 2024). Pedraja-Rejas және әріптестері (2024) жүргізген жүйелі шолу нәтижесінде мобильді оқыту жоғары білім беру жүйесінде оқу жетістіктері мен сыни ойлау дағдыларын едәуір арттыратыны анықталған. Сол сияқты, Sobowale және әріптестері (2024) практикалық химияға арналған мобильді қосымшалардың болашақ мұғалімдердің академиялық көрсеткіштері мен тәжірибелік құзыреттіліктерін жақсартатынын дәлелдеген. Бұл нәтижелер mobile learning-тің, әсіресе химия сияқты тәжірибеге бағытталған пәндерде, тиімділігін растайды. Dunn және Ramnarain (2025) зерттеуінде химияны зерттеушілік оқыту барысында мобильді технологияларды қолдану білім алушылардың дербестігін, коммуникация дағдыларын және оқу белсенділігін арттыратыны анықталған. Сонымен қатар, Galimova (2025) mobile learning білім алушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын, атап айтқанда талдау, бірлескен жұмыс және проблемаларды шешу қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін көрсетеді. Химияға арналған мобильді қосымшаларды қолдануға бағытталған зерттеулер де білім алушылардың пәнді түсінуі мен оқу мотивациясының жоғары деңгейде артқанын дәлелдейді (Sangur, 2025).

Ғылыми әдебиеттер mobile learning технологияларының академиялық жетістіктерге, оқу мотивациясына және жоғары деңгейлі когнитивтік дағдыларға оң әсер ететінін көрсетеді. Алайда, жүргізілген зерттеулердің көптігіне қарамастан, болашақ химия мұғалімдерін даярлау процесінде мобильді қосымшаларды жүйелі түрде қолдануға бағытталған эксперименттік зерттеулер жеткіліксіз. Осыған байланысты mobile learning технологияларын мұғалімдерді даярлау жүйесінде тиімді қолданудың педагогикалық шарттарын анықтауға бағытталған қосымша зерттеулер қажет. 1-сызбанұсқа mobile learning технологияларының болашақ химия мұғалімдерін даярлаудағы негізгі бағыттарын көрсетеді. Бірінші бағыт педагогикалық негіздерді қамтып, mobile learning-тің білім беру процесіндегі әдістемелік рөлін сипаттайды. Екінші бағыт химияны оқытудағы ерекшеліктерді көрсетіп, визуализация мен модельдеудің маңыздылығын айқындайды. Үшінші бағыт соңғы зерттеулерге (2024–2025) сүйене отырып, mobile learning-тің жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытудағы рөлін көрсетеді. Осы бағыттардың өзара байланысы mobile learning технологияларының болашақ химия мұғалімдерін даярлау тиімділігін арттырудағы кешенді әсерін дәлелдейді.

Mobile Learning (m-learning) – Ғылыми әдебиеттерге шолу

Мобильді құрылғылар арқылы кез келген уақытта және кез келген жерде оқу мүмкіндігі

Mobile Learning технологияларының негізгі артықшылықтары

Mobile Learning технологияларының негізгі бағыттары

Қорытынды

Зерттеулер (2024–2025) mobile learning технологияларының оқу жетістіктерін, сыни ойлау дағдыларын және практикалық құзыреттіліктерді дамытуда тиімді екенін көрсетеді. Бұл мобильді қосымшаларды болашақ химия мұғалімдерін даярлау жүйесіне енгізудің маңыздылығын дәлелдейді.

Сурет 1. Мобильді қосымшалардың мүмкіндіктері

Зерттеу әдістері

Зерттеу жұмысы болашақ химия мұғалімдерін даярлау үдерісінде мобильді қосымшаларды қолданудың тиімділігін анықтауға бағытталды. Осыған байланысты зерттеу аралас сипаттағы (mixed-methods) дизайн негізінде ұйымдастырылды, яғни сандық және сапалық деректерді жинау және талдау әдістері кешенді түрде қолданылды. Эксперимент 2025–2026 оқу жылында жоғары оқу орнының химия мамандығы бойынша білім алатын студенттері арасында жүргізілді. Қатысушылар екі топқа бөлінді: бақылау және эксперименттік топ. Бақылау тобында оқыту дәстүрлі әдістер арқылы жүзеге асырылса, эксперименттік топта mobile learning технологиялары негізінде оқыту ұйымдастырылды.

Зерттеуге барлығы 16 білім алушы қатысты. Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды: бақылау, сауалнама, тестілеу, салыстырмалы талдау, статистикалық өңдеу. Эксперименттік топта оқыту барысында төмендегі 1-кестеде келтірілген 3 түрлі химиялық мобильді қосымшалар ұсынылды. Зерттеу барысында қолданылған мобильді қосымшалардың интерфейсі мен негізгі функционалдық мүмкіндіктері 2 және 3-суреттерде көрсетілген. Аталған қосымшалар Google Play Market және App Store платформалары арқылы еркін жүктеледі, интерфейсі қарапайым және қолдануға ыңғайлы. Оқыту барысында білім алушыларға осы қосымшалар негізінде интербелсенді тапсырмалар ұсынылып, химиялық құбылыстарды визуалды түрде меңгеру, тәжірибелік әрекеттерді модельдеу және теориялық білімді практикамен ұштастыру жүзеге асырылды.

Кесте 1. Химияны оқытуға арналған мобильді қосымшалар тізімі

Қосымшалар	Платформа түрі	Негізгі мүмкіндігі
Periodic Table Chemistry	Android/IOS	Ең сапалы, тиімді химиялық элементтердің периодтық кестесі. Элементтердің барлық ақпараттары енгізілген
PhET Simulations	Android/IOS/Веб-сайт	Жаратылыстану ғылымдары бойынша тегін интербелсенді тапсырмалар мен виртуалды лабораториялардың жиынтығы
UnrealChemist	Android/IOS	Мобильді құрылғыларға арналған қосымша. Мұнда химияның негізгі, базалық зертханалық реакциялары жинақталған

Сурет 2. PhET Simulations бағдарламасы

Бұл суретте химиялық процестерді модельдеуге арналған интерактивті симуляциялар көрсетілген. Бағдарлама виртуалды тәжірибелер жүргізуге және химиялық құбылыстарды визуалды түрде зерттеуге мүмкіндік береді.

Сурет 3. UnrealChemist және Periodic Table Chemistry мобильді қосымшалары

Суретте химиялық реакцияларды модельдеуге арналған UnrealChemist және химиялық элементтердің қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік беретін Periodic Table Chemistry қосымшаларының интерфейстері ұсынылған. Химия пәні бойынша 50-ден астам химиялық реакциялар жинақталған.

Нәтижелер мен талқылаулар

Зерттеу барысында жүргізілген педагогикалық эксперимент мобильді қосымшаларды химияны оқыту үдерісінде қолданудың тиімділігін айқындауға мүмкіндік берді. Экспериментке барлығы 16 білім алушы қатысып, эксперимент соңында олардың оқу тәжірибесі мен мобильді қосымшаларға деген көзқарасын анықтау мақсатында сауалнама жүргізілді.

Педагогикалық тәжірибе барысында білім беру үдерісіне аталған мобильді қосымшалар енгізілді. Білім алушыларға осы бағдарламалар негізінде тапсырмалар берілді. Білім алушыларға өткізілген сабақ нәтижесінде ұсынылған мобильді қосымшалардың тиімділігін анықтау мақсатында сауалнама алынды. Сауалнама барысында білім алушыларға 5 сұрақ қойылды. Білім алушылардың жауаптарына сай талдау нәтижесі 1-диаграммада көрсетілді.

Диаграмма 1. Сауалнама нәтижесін талдау

Сауалнама нәтижелері бойынша білім алушылардың 86%-ы мобильді қосымшалардың химиялық ұғымдарды визуализациялауда жоғары тиімділік көрсететінін атап өтті. Бұл көрсеткіш mobile learning технологияларының күрделі және абстрактілі мазмұнды меңгеруді жеңілдететінін дәлелдейді. Сонымен қатар, білім алушылардың 80%-ы ұсынылған мобильді қосымшалардың тәжірибелік маңыздылығы бар екенін көрсетті. Бұл олардың теориялық білімді тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік беретінін айқындайды. Әсіресе PhET Simulations және UnrealChemist қосымшалары арқылы виртуалды зертханалық жұмыстар мен химиялық реакцияларды модельдеу білім алушылардың тәжірибелік дағдыларын дамытуға ықпал етті. Қолдану ыңғайлылығы тұрғысынан білім алушылардың 74%-ы мобильді қосымшалардың интерфейсі интуитивті әрі түсінікті екенін көрсетті. Бұл мобильді қосымшалардың оқу процесіне тиімді енгізілуін қамтамасыз етеді. Сауалнама нәтижелері бойынша білім алушылардың 93%-ы болашақта осы немесе осыған ұқсас мобильді қосымшаларды қолдануға дайын екендігін білдірді. Бұл mobile learning технологияларының оқу мотивациясына оң әсер ететінін көрсетеді.

Алынған нәтижелер талдау барысында мобильді қосымшаларды жүйелі түрде қолдану білім алушылардың оқу белсенділігін арттырып, оқу материалын терең меңгеруге ықпал ететінін көрсетеді. Визуализация мен модельдеу мүмкіндіктері химия пәнінің күрделі мазмұнын жеңіл қабылдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар, мобильді қосымшалар арқылы ұсынылған интербелсенді тапсырмалар білім алушылардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға және зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе болашақ мұғалімдерді даярлау үдерісінде маңызды, себебі олар тек білім алушы ғана емес, болашақта білім беруші ретінде де қалыптасады.

Басқа ғылыми зерттеулермен салыстырғанда зерттеу нәтижелері қазіргі ғылыми әдебиеттермен сәйкес келеді. Мысалы, Pedraja-Rejas және әріптестері (2024) mobile learning технологияларының оқу жетістіктері мен сыни ойлау дағдыларын дамытуға оң әсер ететінін көрсеткен. Біздің зерттеу нәтижелері де білім алушылардың оқу мотивациясы мен түсіну деңгейінің артқанын дәлелдейді. Сонымен қатар, Sobowale және әріптестері (2024) мобильді қосымшаларды қолдану болашақ мұғалімдердің практикалық дағдыларын дамытуда тиімді екенін атап өтеді. Бұл нәтиже біздің зерттеу барысында алынған тәжірибелік дағдылардың қалыптасуы туралы қорытындылармен сәйкес келеді. Dunn және Ramnarain (2025) mobile

learning технологияларының зерттеушілік оқытуды қолдайтынын және білім алушылардың дербестігін арттыратынын көрсеткен. Біздің зерттеу нәтижелері де білім алушылардың мобильді қосымшаларды өздігінен қолдануға қызығушылығының жоғары екенін (93%) көрсетті. Осылайша, жүргізілген зерттеу нәтижелері mobile learning технологияларының химияны оқытуда және болашақ мұғалімдерді даярлауда тиімді құрал екенін растайды.

Қорытынды

Бұл зерттеуде мобильді қосымшаларды қолдану негізінде болашақ химия мұғалімдерін даярлау тиімділігі қарастырылды. Жүргізілген педагогикалық эксперимент нәтижелері mobile learning технологияларының білім беру үдерісінде тиімді құрал екендігін көрсетті. Эксперимент барысында қолданылған Periodic Table Chemistry, PhET Simulations және UnrealChemist мобильді қосымшалары білім алушылардың химиялық ұғымдарды түсінуін жақсартып, тәжірибелік дағдыларын дамытуға ықпал етті. Сауалнама нәтижелері білім алушылардың көпшілігі мобильді қосымшаларды визуализация, практикалық қолдану және қолжетімділік тұрғысынан тиімді деп бағалағанын көрсетті. Зерттеу нәтижелері мобильді оқыту технологияларын қолдану білім алушылардың оқу мотивациясын арттыратынын, танымдық белсенділігін күшейтетінін және оқу жетістіктеріне оң әсер ететінін дәлелдейді. Осы сынды қосымшаларды дұрыс қолдану арқылы болашақ химия пәнінің мұғалімдерін бәсекеге қабілетті маман ретінде даярлауға септігін тигізери анық.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Alrasheedi M., Capretz L. F., Raza A. Critical factors for mobile learning success // *International Journal of Mobile Communications*. – 2015. – Vol. 13, № 4. – P. 396–414. – DOI: 10.1504/IJMC.2015.070060
2. Baran E. A review of research on mobile learning in teacher education // *Educational Technology & Society*. – 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 17–32. – DOI: 10.2307/jeductechsoci.17.4.17
3. Criollo-C S., Guerrero-Arias A., Jaramillo-Alcázar Á., Luján-Mora S. Mobile learning technologies for education: Benefits and pending issues // *Applied Sciences*. – 2021. – Vol. 11, № 9. – P. 4111. – DOI: 10.3390/app11094111
4. Ewais A., Hodrob R., Maree M., Jaradat S. Mobile learning application for helping pupils in learning chemistry // *International Journal of Interactive Mobile Technologies*. – 2021. – Vol. 15, № 7. – P. 123–137. – DOI: 10.3991/ijim.v15i07.20629
5. Pedraja-Rejas L., Muñoz-Fritis C., Rodríguez-Ponce E., Laroze D. Mobile learning and its effect on learning outcomes and critical thinking: A systematic review // *Applied Sciences*. – 2024. – Vol. 14, № 19. – P. 9105. – DOI: 10.3390/app14199105
6. Sobowale D., et al. Development and evaluation of mobile learning application for practical chemistry among pre-service teachers // *Discover Education*. – 2024. – Vol. 3. – Article 52. – DOI: 10.1007/s44217-024-00352-y
7. Widowati A., Tyas R. Mobile-based learning in science: Trends and perspectives // *Cogent Education*. – 2024. – Vol. 11. – Article 2303563. – DOI: 10.1080/2331186X.2024.2303563
8. Dunn P., Ramnarain U. The use of mobile technology in inquiry-based chemistry learning // *Chemistry Education Research and Practice*. – 2025. – Vol. 26. – P. 1–15. – DOI: 10.1039/D3RP00314K
9. Galimova E. Mobile learning in science education: Development of higher-order thinking skills // *Frontiers in Communication*. – 2025. – Vol. 10. – Article 1624012. – DOI: 10.3389/fcomm.2025.1624012
10. Nikou S., Economides A. Mobile-based assessment: A literature review // *Computers & Education*. – 2017. – Vol. 109. – P. 1–14. – DOI: 10.1016/j.compedu.2017.02.009
11. Hwang G. J., Chang H. F. A formative assessment-based mobile learning approach // *Computers & Education*. – 2011. – Vol. 56, № 4. – P. 1023–1031. – DOI: 10.1016/j.compedu.2010.12.002